

Vve: de ongemakkelijke waarheid

Vve is zinnig, juichten de media afgelopen zomer. Zij baseerden zich op nieuw cohortonderzoek. Maar wie beter kijkt, ziet dat de wetenschappelijke onderbouwing van vve-beleid rammelt.

Meer dan honderdduizend kinderen in Nederland volgen voor- en vroegschoolse educatie (vve). Er zijn de afgelopen decennia miljarden in gepompt om de ontwikkeling van kinderen met een achterstand te stimuleren. Maar werkt het ook? Onlangs zijn er drie Nederlandse publicaties verschenen over de effectiviteit van vve. De eerste is van Fukkink, Jilink en Oostdam, die in 2015 de resultaten samenvatten van 21 deelstudies naar taal, rekenen, algemene intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling. In totaal werden ruim 50 duizend kinderen onderzocht, die samen meer dan 60 miljoen uren vve volgden.

De conclusie van de onderzoekers is glashelder: ze vonden geen significante effecten, voor geen enkel domein. Het effect van vve is in de woorden van de onderzoekers 'kleiner dan klein', en daalt sinds het jaar 2000 zelfs licht. Dat is opvallend, want sindsdien zijn er beleidsaanpassingen en investeringen gedaan die vve-kinderen naar een hoger niveau zouden moeten tillen.

Afgelopen zomer trok het grootschalige *pre-COOL*-cohortonderzoek veel aandacht in de media. Vve zou wél effect hebben; de achterstand van vve-kinderen zou zelfs worden gehalveerd. Een probleem in de vve-praktijk, dat doorsijpelt in dit onderzoek, is dat de doelgroep heel verschillend wordt gedefinieerd. Als centraal onderdeel van het Onderwijsachterstandbeleid (OAB, zie kader) is vve bedoeld voor kinderen van laagopgeleide allochtone ouders. De oorspronkelijke focus op achterstand blijkt steeds meer vermengd te raken met zorg (leer- en gedragsproblemen) en passend onderwijs. Door deze variatie komt een kind in de ene gemeente in aanmerking voor vve, maar als het in een andere gemeente zou wonen niet. Bovendien hangt de beslissing ook af van het screeningsinstrument: deze instrumenten zijn niet allemaal even betrouwbaar en valide. Kinderen krijgen daardoor soms ten onrechte vve, of krijgen het juist niet als dat wel zo zou moeten zijn.

Fundamenteel bezwaar

De *pre-COOL*-onderzoekers hebben geprobeerd deze problemen te omzeilen door de doelgroepen breed te definiëren, op basis van ouderlijke opleiding, etniciteit en thuistaal. Of een kind ook écht tot de vve-doelgroep behoort en daadwerkelijk vve heeft gevolgd is niet meegenomen. Ook laat de studie buiten beschouwing hoe lang en hoe intensief het kind vve heeft gevolgd, en met welk programma. Dit alleen al maakt het onmogelijk om op basis van *pre-COOL* eenduidige conclusies te trekken over de effectiviteit van vve.

Wat zijn, los van dit fundamentele bezwaar, de uitkomsten van het onderzoek? Hebben de kinderen vooruitgang geboekt in selectieve aandacht, woordenschat, speel-werkhouding, ontluikende rekenvaardigheid en taalvaardigheid? De doelgroepkinderen liepen soms in op de andere kinderen, maar soms werd hun achterstand juist groter. Deze effecten waren niet allemaal significant. Op een totaal van vijftien analyses werd slechts één positief effect gerapporteerd, voor woordenschat, waarbij allochtone kinderen uit

CPB baseert zich op één evaluatie van Amerikaans onderzoek

Taalcursus

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is het speerpunt van het Onderwijsachterstandbeleid (OAB). Dit educatieve programma, op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en in kleutergroepen, stimuleert bij kinderen tussen 2,5 en zes jaar vooral de taalontwikkeling. Vve-leiders moeten dus zelf het Nederlands goed beheersen. Veel leiders hebben daarom de afgelopen jaren een taalcursus moeten volgen.

De vve-leiders scoren in het algemeen voldoende op pedagogische vaardigheden, maar duidelijk lager op educatieve competenties. Daar zou in de opleiding veel meer aandacht voor moeten zijn. Formeel is een opleiding op mbo-niveau voldoende, maar door het steeds complexere werk ligt een hbo-opleiding meer voor de hand.

de doelgroepen van het onderzoek meer vooruitgingen dan allochtone kinderen uit de controlegroep. Maar of dat het resultaat is van vve weten we dus niet. De suggestie in de media, dat nu duidelijk is dat vve werkt, wordt helemaal niet ondersteund door het onderzoek.

Amerikaanse evaluatie

Ook het Centraal Planbureau (CPB) is vorig jaar nagegaan welke vve-beleidsmaatregelen effectief zijn en welke niet. Het plaatst een kanttekening bij studies naar vve: geen enkel Nederlands vve-onderzoek voldoet aan de methodologische criteria die het CPB stelt, en buiten Nederland is dat nauwelijks beter. Toch valt er leerwinst van vve te verwachten volgens het CPB, en wel wanneer de huidige modale tien uur vve per week in de voorschoolse fase wordt opgeschroefd naar 24 uur. Dit zou een jaarlijkse investering vragen van circa 5.100 euro per kind, boven op de ruim 3.600 euro die het nu al kost. Voor een totaal van zeventigduizend kinderen is dat zo'n 610 miljoen euro.

Waarop baseert het CPB deze verwachting? De belangrijkste bron is *Head Start*, in 1965 gestart in Amerika. Dit is een mengelmoes van lokale programma's die zijn bedoeld voor gezinnen die leven onder de armoedegrens. Ouders spelen in de programma's een belangrijke rol. *Head Start* is in de meeste opzichten volstrekt onvergelijkbaar met de Nederlandse vve, niet alleen qua financiering en budget, maar ook qua doelgroepen, organisatie, vormgeving, inhoud, duur en intensiteit. Toch is het CPB-advies vrijwel volledig

gebaseerd op één evaluatie van *Head Start*.

In die evaluatie zit bovendien een probleem: de resultaten zijn allesbehalve eenduidig. 'De weinige effecten die we hebben gevonden, laten geen duidelijk patroon zien van gunstige of ongunstige gevolgen voor kinderen,' zeggen de onderzoekers zelf. Met andere woorden: het CPB-advies leunt op bijzonder mager empirisch bewijs.

Alleen positieve resultaten

Iedereen hoopt van harte dat vve werkt, maar bewijs daarvoor ontbreekt helaas. Onderzoekers hebben bovendien soms de neiging, volgens Fukkink e.a., om alleen positieve effecten te rapporteren. De empirisch vastgestelde, tegenvallende resultaten lijken voor de boodschappers een *inconvenient truth*. Daarbij spelen wellicht ook hun opdrachtgevers een rol. Ministeries en politieke partijen hebben om sociaal-politieke overwegingen baat bij positieve resultaten. De investeringen zijn al gedaan en het is lastig om een eenmaal ingeslagen beleidstraject terug te draaien. Maar dat helpt kinderen natuurlijk niet verder, en dat zouden onderzoekers, media en beleidsmakers moeten beseffen voordat ze voorbarig over vve de loftrumpet steken. ■

Geert Driessen, Evidence-based VVE? De gebrekkige empirische onderbouwing van Vroegen Vroegschoolse Educatie, 2016. Driessen is onafhankelijk onderzoeker en werkte voorheen op het ITS.

Lees een uitgebreide versie van dit artikel op didactiefonline.nl, onder andere over de effectiviteit van verschillende vve-programma's.